

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: ТЕОРЕТИКО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Парахатова Шахноза Ерназаровна

Докторант по направлению 12.00.09 «Уголовный процесс.

Криминалистика, оперативно-розыскное право и судебная экспертиза»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16760600>

Образцы для экспертного исследования в рамках уголовного судопроизводства представляют собой ключевые элементы, обеспечивающие достоверность экспертных заключений. Несмотря на то что они широко применяются на практике, их правовая природа остаётся предметом научных дискуссий. В данном тезисе проанализированы основные подходы к определению и квалификации образцов, раскрыта их сущность через гносеологический, информационный и правовой аспекты, а также обоснована необходимость четкой процессуальной регламентации.

Ключевые слова: уголовный процесс, судебная экспертиза, образцы, доказательства, правовая природа, свойства, признаки

В настоящей исследовательской работе обосновано, что образцы представляют собой не просто физические объекты, а специфические носители информации, используемой для проведения экспертного исследования. Закон «О судебной экспертизе» Республики Узбекистан предоставляет широкое определение образцов, включающее объекты как живой, так и неживой природы, что подтверждает многоаспектность их сущности, охватывающей как материальный, так и познавательный уровни.

Научная литература демонстрирует полярность мнений относительно правовой квалификации образцов: одни авторы приравнивают их к вещественным доказательствам, другие — рассматривают как самостоятельную категорию. К примеру, И. Кертэс вводит термин «репрезентативные образцы», подчёркивая их заменяющую функцию, тогда как В.А. Жбанков и А.И. Винберг настаивают на самостоятельности их процессуального статуса¹. Важной частью

¹ Винберг А.И. Производные вещественные доказательства в советском уголовном процессе // Соц. Законность. 1966. № 3. С. 20-23. Он же. Образцы для сравнительного исследования // Практика применения нового уголовно-процессуального законодательства. М., 1962. С. 45-47. Жбанков В. А. Гносеологическая сущность образцов для сравнительного исследования // Труды ВШ МООП СССР. М., 1967. Вып. 15. С. 75-76. Он же. Получение образцов для сравнения при экспертном отождествлении орудий взлома и огнестрельного оружия по их следам. М., 1971. С. 14

исследования стало обращение к истокам понятия — начиная с трудов С.М. Потапова и Ганса Гросса, где образцы рассматривались как материал для экспертного исследования. Исторический контекст позволил выявить эволюцию понятия и закрепление терминологии в научном поле и правоприменительной практике.

Гносеологический аспект рассматривается как центральный в понимании образцов. Образец — это прежде всего способ познания признаков и свойств объекта, что делает его инструментом не прямого доказывания, а опосредованного получения фактов. В этом смысле, как подчёркивает А.Р. Белкин, доказательственное значение имеет не объект, а его признаки, которые отражаются и воспроизводятся в экспертном исследовании. Информационный аспект образцов реализуется через их способность выступать носителями сведений, релевантных для установления обстоятельств дела. Примером может служить ДНК-профиль, извлечённый из биоматериала, который содержит информацию о личности, даже если сам образец напрямую не отражает преступное событие. Правовая природа образцов тесно связана с вопросами допустимости доказательств. Как подчёркивает Ю.А. Кудрявцева, правовой аспект образцов реализуется через соблюдение процессуального порядка их получения. Образцы, полученные с нарушением требований закона, не могут быть признаны допустимыми источниками доказательственной информации².

В научной полемике выделяются три основные позиции: 1) образцы как производные вещественные доказательства; 2) как самостоятельный вид доказательств; 3) как объекты, не имеющие доказательственного значения без экспертного заключения.

Наиболее обоснованной признается последняя точка зрения о том, что юридическое значение образец приобретает лишь в контексте результатов его исследования. Хотя образцы и вещественные доказательства обладают пересекающимися признаками (материальность, свойства, признаки), принципиальное различие заключается в их происхождении и предназначении. Вещественные доказательства возникают в момент преступления и фиксируют его следы, тогда как образцы формируются уже в процессе расследования и служат для экспертного исследования. Учёные, такие как З.М.

Кудрявцева Ю.А. Получение образцов для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве России (процессуальная природа, порядок, доказательственное значение) // Диссертация на соискание ученой степени, 2013 С.

Соколовский, возражают против включения экспериментальных образцов в категорию образцов для экспертного исследования, однако это мнение опровергается практикой: полученные в лабораторных условиях пули, биологические следы и другие материалы используются как инструмент. Некоторые авторы предлагают рассматривать образцы как документы — материальные носители информации. Данный подход оправдан в отношении почерковедческих или дактилоскопических образцов, однако вызывает сомнения при включении в категорию документов биологических объектов, таких как слюна или кровь.

Исследование предлагает рассматривать образцы как разновидность объектов экспертизы, обладающих признаками материального носителя информации. Согласно А.Р. Шляхову, объект экспертизы — это носитель сведений, подлежащих исследованию с применением специальных знаний. Таким образом, образец выступает как инструмент познания и передачи информации от объекта к эксперту.

Исходя из вышеизложенных теоретических подходов ученых-процессуалистов, можно прийти к единому выводу о том, что образцы для экспертного исследования представляют собой материальные образования, используемые для экспертного исследования с целью идентификации, классификации или диагностики, обладающие гносеологической, информационной и правовой аспектами, полученные в установленном законом порядке. Их значение определяется не физической природой, а совокупностью признаков, отражающих свойства, релевантные для установления истины. Предлагаемый подход, базирующийся на философско-правовом и криминалистическом осмыслении, способен послужить основой для унификации доктринальных и нормативных подходов, повышения уровня судебной экспертизы и обеспечения справедливости уголовного судопроизводства.

Список литературы

1. Винберг А.И. Производные вещественные доказательства в советском уголовном процессе // Соц. Законность. 1966. № 3. С. 20-23. // Практика применения нового уголовно-процессуального законодательства. М., 1962. С. 45-47.
2. Жбанков В.А. Гносеологическая сущность образцов для сравнительного исследования // Труды ВШ МООП СССР. М., 1967. Вып. 15. С. 75-76. М., 1971. С. 14

3. Кудрявцева Ю.А. Получение образцов для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве России (процессуальная природа, порядок, доказательственное значение) // Диссертация на соискание ученой степени, 2013 С.

